

YOSHLARNING MILLIY G‘URUR RUHIDA TARBIYALASHDA OILANING O‘RNI

M.Q. Uraimjonova

O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Huquqiy fanlar kafedrası “Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi” yo‘nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287683>

Annotatsiya. Maqolada jamiyatning asosi bo‘lgan oilaning farzand tarbiyasidagi o‘rni haqidagi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlarni vatanparvarlik, milliy g‘urur ruhida tarbiyalash muammolari ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, O‘zbek xalqi, Vatan, vatanparvarlik, Oila, tarbiya, “Oila yili”.

O‘zbek xalqi o‘zining necha ming yillik tarixiga ega. Har qanday millat o‘z tarixi davomida o‘zining ajdodlari qanday inson bo‘lganini, ularning yashash tarzini bilmog‘i va shu bilan birga tarixiy merosini ham avaylab asramog‘i kerak. Yangi O‘zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirgi davrning taqozosi, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g‘oyaviy-ma’naviy asos, xalqimizga xos buyuk bunyodkorlik hissi bilan yashash va keng ko‘lamli islohotlarimizning yaqqol ifodasidir¹. Oila – tarbiya tizimidagi shunday bo‘g‘inki, butun jamiyatning, millatning bugungi va kelajak hayoti uni qanday tashkil etilishiga, undagi mavjud ijtimoiy-ma’naviy muhitga bog‘liq. Yoshlarni milliy g‘urur ruhida tarbiyalashda oila va mahallaning o‘rni alohida ahamiyatga ega. Umuman, xar qanday insonning asosiy hususiyatlari, avvalo oilada shakllanadi.²

Oila xar bir jamiyatning asos-negizi bo‘lib, yoshlarimizda insonparvarlik, mehnatsevarlik, ahloqiylik, vatanparvarlik va shu kabi yuksak tuyg‘ular avvalo, oila muhitida singadi. Bu jarayon bobolar o‘giti, ota ibratini, ona mehri orqali amalga oshadi. Oila shunday bir ulug‘ ne‘matki bu to‘g‘risida konsitutsiyamizning 76-moddasida ham belgilab qo‘yilgan. “Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O‘zbekiston xalqining an‘anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga vat eng huquqliligiga asoslanadi³...”

O‘zbek xalqining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, o‘z ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan ajoyib an‘analaridan biri ota-onani yuksak darajada e‘zozlash, izzat-ikromini, hurmatini joyiga qo‘yishdan iboratdir. Farzand uchun dunyoda ota-onadan ko‘ra mehribon, aziz va mo‘tabar zot yo‘q. Ota-ona farzandlarning suyanchig‘i, bitmas-tuganmas boyligidir. Ularning tabiat ato etgan boylklari ham ana shunda. O‘zbek xalqi odob-axloqi bo‘yicha, keksalarning, ota-onaning oldidan salom bermasdan o‘tish gunoh hisoblanadi. Ota-onani qadrlash, ularning beo‘lchov, beminnat xizmatiga bir umr sodiq bo‘lish, duolarini olish - bolalarning farzandlik burchidir. Albatta, ota-ona ham xar bir qilgan ishi bilan o‘z farzandiga namuna bo‘la olishi kerak.

Hadislarda ota-onani hurmat qilishning ulug‘vorligi haqida shunday ibratli fikrlar bayon etilgan: “Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Ollah

¹ Sh.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. –T.: "O‘zbekiston", 2022. 12-bet.

² T.Mahmudov. Mustaqillik va ma’naviyat. -T.: “Sharq” 2001 y.

³ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Yangi nashr. –T. 2023. 19-bet.

taolo unga jannatdan ikkita eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatning bir eshigini ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmaguncha, Olohdan taolo undan rozi bo'lmaydi”, “Ota-onaga itoat qilish - tangriga itoat qilishdir. Hadislardan yana birida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar haqida shunday fikrlar bayon etiladi: “Uch toifa kishilarning duosi, hech shubhasiz, Olohdan taolo qoshida maqbuldir: mazlum kishining duosi, musofirning duosi va ota-onaning duosi”. Bunday o'zbek millatiga hos bo'lgan an'analar albatta farzandlarimizni yoshligidanoq milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalanishida zamin bo'lib hisoblanadi. Tan olishimiz kerakki, sho'rolar davrida keksalarni, ota-onalarni hurmat qilish haqidagi milliy qadriyatlarimiz biroz xira torta boshladi. Ba'zi yoshlarimizda o'zlaridan kattalarni, nuroniy qariyalarni hurmat qilish, ularning nasihatlariga quloq solish singari yuksak ma'naviy fazilatlar yo'qolib ketayotgani sezilmoqda edi. Ehtimol, boshqa millat kishilari bunga unchalik e'tibor berishmas, lekin biz, o'zbeklar buni his qilmay ilojimiz yo'q.

Biz Yangi O'zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda ziyolilarimizga katta ishonch bilan qaraymiz⁴. XXI asrda qaysi davlat qudratli, qaysi xalq kuchli bo'ladi? Bu savolga, aholisi intellektual nuqtayi nazardan barkamol, yoshlari bilimli, or-nomusli, vatanparvar bo'lib unib-o'sayotgan davlat, deb javob qaytarish mumkin. Bizning barcha sa'y-harakatlarimiz komil insonni tarbiyalashga yo'naltirilgan⁵. Yangi asrda dunyo taraqqiyotini, insoniyatning qay yo'ldan borishini komil insonlar belgilashiga shubha yo'q. Chunki, XXI asr – intellektual avlod asri bo'ladi”. Oiladagi sog'lom muhit – sog'lom mafkurani shakllantirish manbai, jamiyatda xar bir oilaning mutahkamligi, farovonligini, o'zaro hurmat va ahillikni ta'minlash – milliy mafkurada ko'zda tutilgan maqsadlarni amalga oshirishda tayanch bo'ladi”. “Sharqda qadimdan oila muqaddas Vatan sanalgan.

Oila sog'lom va mustahkam bo'lsagina, bunday oilalardan yurt, mahalla mustahkamligini qo'riqlovchi, uning osoyishta va barqarorligini ta'minlovchi yoshlar ulg'ayib, kamolga yetadi.” Albatta, yoshlarimizni milliy g'urur, iftixor ruhida tarbiyalashdan ko'zlangan asosiy maqsad - “Vatan” degan muqaddas tuyg'uni dildan his etish va uni chin yurakdan asrab-avaylab himoyalashdan iboratdir. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan yirik ijtimoiy o'zgarishlarni yanada jadallashtirmoq, yoshlarning bunday inqilobiy o'zgarishlarda ishtiroklarini faollashtirmoq uchun, eng avvalo, ularning ongida tub sifatiiy burilish yasamoq zarur. Chunki, farzandlarimizning go'daklik chog'idan katta bo'lgani sayin tafakkur doirasi qanchalik kengayib borsa, jamiyatda, jamoada, oilada tutgan o'rnini yanada aniqroq biladi⁶.

O'zbekiston davlat mutaqilligiga erishishi bilan yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni xar jihatdan ma'nan kuchli, yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratdi. 1998-yilni “Oila yili”, 2000-yilni “Sog'lom avlod yili”, 2001-yilni “Onalar va bolalar yili” 2016 yil – “Sog'lom ona va bola yili”, 2015 yil – “Keksalarni e'zozlash yili”, 2014 yil – “Sog'lom bola yili”, 2013 yil – “Obod turmush yili”, 2012 yil – “Mustahkam oila yili”⁷ deb e'lon qilingani fikrimizning isbotidir. Bundan maqsad kishilar qalbida hurmat-izzat, mehr-oqibat, sahiylik kabi insoniy xislatlarni rivojlantirish, ularni sa'y-harakatlarini yaxshilik, savobli ishlar atrofida birlashtirishdir. Shuningdek, oilaning o'zbekona an'analarini saqlab qolish maqsadida xar bir odam o'z sog'ligi haqida qayg'urishi, xar bir oila o'zidan sog'lom nasl qoldirishni o'ylashi zarurligi tushiniladi.

⁴ Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. –T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 37- bet

⁵ T.Mahmudov. Mustaqillik va ma'naviyat. -T.: “Sharq” 2001y.17-bet

⁶ M.Imomnazarov, M.Eshmuxamedova. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. -T.:, 2001. 36-bet

⁷ Qarang. www.lex.uz

Sogʻlom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish, farzanlari uchun imorat qurish, sandiqchalarda onaxonlarimizning matolar toʻplab qoʻyishi, kelajakni oʻylab yaxshi niyat bilan daraxt oʻtkazish kabi oilaning oʻzbekona anʼanalarining tiklanishi, uning xar tamonlama qoʻllab quvvatlanishi oʻzbek oilalarida milliy gʻururli, ruhan kuchli, barkamol yoshlarni kamol topishiga shart-sharoit yaratdi.

Boshqacha aytganimizda, xar bir yigit, xar bir qizda xalqimiz, millattimiz bosib oʻtgan taraqqiyot yoʻlining ijobiy va salbiy tamonlarini xar tamonlama tahlil qila bilishi va undan toʻgʻri xulosa chiqarib olgʻa intilishi muhim vazifadir. Yoshlarda milliy gʻururni shakllanishi oʻzi tugʻilib oʻsgan, kindik qoni tomgan qishloq yoki shaharni ota-bobolari, oʻtmishi, buguni va kelajagi kabi masalalari bilan ham bogʻliq. Shunday ekan, yoshlarimizni oʻtmishda yashab oʻtgan buyuk bobokalonlarimiz faoliyati bilan qiziqish ular uchun ham qarz, ham farzdir⁸.

Buyuk bobomiz xazrat Alisher Navoiy aytganlaridek, ota-onani hurmat qilish “...farzandlar uchun majburiyatdir. Bu ikkisiga xizmatni birdek qil, xizmating qancha ortiq boʻlsa ham kam deb bil. Otang oldida boshingni fido qilib, onang boshi uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi! Ikki dunyong obod boʻlishni istasang, shu ikki odamning roziligini ol! Tunu kuningga nur berib turgan - birisini oy deb bil, ikkinchisini quyosh. Ularning soʻzlaridan tashqari bir narsa yozma, ular chizgan chiziqdan tashqariga bir qadam ham bosma. hamma xizmatni sen odob bilan bajar, “adab” soʻzidagi “dol” kabi qomatingni ham qil”. Shunday qilib, oila - jamiyatning asosiy boʻgʻini. Oilada singdirilgan tarbiya, Vatan, el-yurt, mustaqillik, ozodlik haqida berilgan tushuncha, tasavvur bolaning murgʻak qalbida bir umr muhrlanib qoladi⁹. Oila mustahkam, tinch, farovon, sogʻlom boʻlsagina, jamiyatda barqarorlik vujudga keladi. Bu haqida biz yana qunun loyihalarida koʻrishimiz mumkin. “Farzandlar ota-onasining nasl nasabi va fuqarolik holatidan qatʻiy nazar, qonun oldida tendirlar¹⁰.”

Xulosa sifatida aytishim mumkinki, hech bir yurtda milliy gʻururi boʻlmagan kishining shaxsiy gʻururi boʻlmaydi. Gʻururini yoʻqotgan millat maʼnaviy majruh olomonga aylanib qoladi. Lorashfuko taʼkidlagandek - “Gʻurur barchaga hos xislat, ammo, farqi shuki, uni qachon va qayerda qoʻllashni bilish kerak”. Gʻurur insonni tubanlashishdan asrab qoluvchi eng muhim fazilatdir. Xuddi shuning uchun mamlakatimizda inqilobiy ijtimoiy oʻzgarishlar sodir boʻlayotgan xozirgi sharoitda yoshlarimizda milliy gʻururni rivojlantirish – insonparvar, demokratik jamiyat talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi nashr.- T.:, “Oʻzbekiston”. 2023
2. Sh.Mirziyoyev. Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toʻldirilgan ikkinchi nashri. –T.: Oʻzbekiston, 2022.
3. A.Aliyev. Maʼnaviyat, qadriyat va badiyat. -T.: “Akademiya”. 2000 y.
4. M.Imomnazarov, M.Eshmuxamedova. Milliy maʼnaviyatimiz asoslari. -T.: 2001 y.
5. T.Mahmudov. Mustaqillik va maʼnaviyat. -T.: “Sharq” 2001 y.
6. A.Qamar. Maʼnaviyat nazariyasi va tarixi. -T.: 2002 y.
7. B.Qosimov. Milliy uygʻonish. -T., “Maʼnaviyat . Q.Nazarov. Aksioloya: qadriyatlar falsafasi. -T.:, 1998 y.

⁸A.Aliyev. Maʼnaviyat, qadriyat va badiyat.T.:, “Akademiya”. 2000 y. 12-bet

⁹ A.Aliyev. Maʼnaviyat, qadriyat va badiyat. -T.:, “Akademiya”. 2003 y

¹⁰ Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.Yangi nashr . -T. 2023. 20-bet.